

ONA TILI DARSLARIDA MATN YARATISH TEXNOLOGIYASI VA UNGA DOIR YONDASHUVLAR

Kabulov I.Sh.

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika
instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14533512>

Tayanch soʻzlar: bogʻlanishli nutq, nooʻrin inversiya, Kognitiv yondashuv, integrativ yondashuv, kommunikativ yondashuv, faoliyatli yondashuv, ijodiy yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv.

Ona tili darslarida oʻquvchilarga matn tuzilishini oʻrganish kerakligi muammosini lingvistik asoslarni aniqlab olish orqaligina hal etish mumkin. Shu fikrdan kelib chiqib matn tilshunosligiga doir ilmiy-nazariy manbalarni oʻrganish, matn tuzilishini belgilovchi komponentlarni aniqlashtirish bilan bogʻliq tahlillarni amalga oshiramiz: xorij tilshunosligida yaratilgan ayrim ishlar[1:38]

Professor N.S.Pospelov jumladan katta birlikni birmuncha kengroq taʼriflab, "...bogʻlanishli nutqning sintaktik birligi sodda yoki qoʻshma gap emas, balki bogʻlanishli nutq kontekstidan ajratib olinganda ham oʻzining sintaktik jihatdan mustaqillik va tugallanganlik xususiyatlarini saqlab qoluvchi murakkab sintaktik butunlik" ekanligini taʼkidlaydi. Muammoni shakllantirish-oʻylash-rejalashtirish-yozish-tekshirish-yozilganlarni takomillashtirish.

T.Ziyodova tadqiqot ishida oʻquvchilar yozma nutqidagi quyidagi jihatlarga toʻxtaladi: "Tajriba-sinov jarayonida qatnashgan 5–9-sinf oʻquvchilarining yozma

ishlarida nutqiy-uslubiy xatolar, oʻquvchining til imkoniyatlaridan foydalana olmaslik, tavnologiya, gapda soʻz tartibining buzilishi kabi holatlarga tez-tez duch

kelindi. Ularning oʻrtacha miqdori kutilganidan ancha ziyod ekanligi aniqlandi. Mazkur nazorat matnlarida soʻzni notoʻgʻri qoʻllash, gap qismlari va gaplar orasidagi sintaktik aloqaning buzilishi, nooʻrin inversiya bilan bogʻliq uslubiy xatolar koʻp uchraydi. Masalan: Soʻzni notoʻgʻri qoʻllash: Doʻl quydi. Chaqmoq chaldi. Nutqda soʻz tartibining buzilishi: Keldi Akbar, ertalab kabi"[2:103]

Y.S.Antonovanning fikricha, "**Kognitiv yondashuv** doirasida matn odamning nutqiy fikrlash faoliyati mahsuli sifatida qaraladi, yaʼni fikrlash paytida (matnni oʻxshatish, tahlil qilish, xulosalash, interpretatsiyalash protseduralarida) soʻzlovchi/yozuvchining (muallifning) hamda tinglovchi/oʻquvchining (adresatning) mental koʻz oldida namoyon boʻlishi oʻziga jalb qiladi"[3:12]. Matn tuzilishiga doir taʼlim mazmunini belgilashda yozma nutqning ogʻzaki nutq bilan integratsiyasi muhim rol oʻynaydi. Taʼlim mazmuniga bu kabi **integrativ yondashuv** matn tarkibidagi gaplarning ogʻzaki nutqqa xos intonatsion xususiyatlarini hisobga olish orqali amalga oshiriladi. Nutq madaniyatiga

yo'naltirilgan ishlarda og'zaki nutq bilan yozma nutq o'zaro integratsiyalanadi. Zero, yozma nutq og'zaki nutqni tartibga soladi, o'zi ham doim rivojlanishda, matn tuzish mashqlarini bajarib turgan o'quvchining qalami charxlanib borishida o'z ta'sirini namoyon qiladi. Nutq madaniyati ham shu asnoda rivojlanib boradi.

Matn tuzilishiga doir ta'lim mazmunida o'quv fanlararo integratsiya ham ko'zda tutilishi kerak. Bunda turli sohalarga oid matnlar tahlili jarayonida e'tibor berilishi mumkin bo'lgan til hodisalari ajratiladi. Masalan, badiiy adabiyot asarlaridan berilgan namunalarda badiiy tasvir vositalaridan tashqari, tilning emotsional-ekspressiv vositalari, tarix, geografiya, fizika va boshqa o'quv fanlariga doir matnlar orqali ilmiy nutqqa (muhojama-matnga) xos til hodisalari diqqat markazida bo'ladi.

Emotsional-ekspressiv vositalarni ona tili o'quv fanining ichki integratsiyasi masalalari "Ona tili fanini adabiyot fani bilan badiiy matn orqali integratsiyalab o'qitish metodikasini takomillashtirish" mavzusidagi tadqiqot ishida[4:142] va "Ona tili darslarida badiiy matnning til xususiyatlarini integratsiyalash asosida o'rganish metodikasi" nomli monografiyada[5:252] imkon qadar ko'rib chiqilgan.

Kommunikativ-faoliyatli yondashuvga ko'ra o'quvchilar nutqiy faoliyat – nutqiy muloqot madaniyati qonun-qoidalaridan kelib chiqib matn yaratish istagida bo'ladilar. Shunga ko'ra ham faoliyat o'z navbatida kommunikatsiya jarayonini ifoda etadi. Demak, matn tuzish **kommunikativ yondashuv** asosida ro'yobga chiqadi. Boshqacha aytganda, matn tuzish nutqiy faoliyat turlaridan biri – yozma nutq orqali sodir bo'lib, nutqiy faoliyat bevosita fikr bayon qilish, fikr almashish[6:47],

ya'ni **faoliyatli (faoliyatga yo'naltirilgan) yondashuv** mahsuli sifatida namoyon bo'ladi.

O'quvchilarga matn tuzilishiga doir bilim, ko'nikma va malakalarni singdirish jarayoni bir qadar nazariy material ustida ishlash, bilimlarni mustahkamlash bo'lgani holda unga ijod qilish, bu ishga **ijodiy yondashuv** nuqtayi nazaridan qarash lozim. Matn tuzish qonun-qoidalarini o'zlashtirish gap tuzishdan tortib to ish qog'ozi yoki asar yaratishgacha bo'lgan kompetensiyani qo'lga kiritish demakdir. Shunday ekan, butun ta'lim jarayoni o'quvchilarda tegishli kompetensiyalarni shakllantirish, ya'ni ta'lim mazmuni va metodlariga **kompetensiyaviy yondashuv** asosida munosabatda bo'lishni anglatadi.

"Ona tili fanidan milliy o'quv dasturi" da "Nutqiy kompetensiyalar" nutqiy faoliyat turlari (og'zaki nutq malakasi, yozma nutq malakasi, anglash malakasi, tinglab tushunish) bo'yicha talablar orqali o'z ifodasini topgan. "Lingvistik kompetensiya" ham **nutqiy kompetensiyalarda** belgilangani kabi nutqiy faoliyatning to'rt turi bo'yicha talablar tarzida belgilangan¹

Nutqiy kompetensiyalar ko'proq nutqning kommunikativ jihatlariga yaqin talablarni aks ettiradi. **Lingvistik kompetensiyalarda** esa talablar "...izohlay

olish”, “...qo‘llay olish” kabi ifodalar tarzida bayon qilinadi. Ushbu talablar til birliklarini anglash va nutqda qo‘llay olish mazmunida amalga oshadi. Ikkala kompetensiya nutqiy faoliyat bilan bog‘lanadi. Lekin matn tuzilishi bilan bog‘liq komponentlarni o‘rganmasdan turib lingvistik kompetensiyani qo‘lga kiritish qiyin: bunday vaziyatda uzoq mashq qilish orqali matn tuzish ko‘nikmalarini amaliy yo‘llar orqaligina egallash mumkin. Ona tili darslarining vazifasi o‘quvchilarga tezkor yordam ko‘rsatishdir.

Adabiyotlar:

1. Валгина Н.С. Теория текста. Москва, Логос. 2003. – 191 с.; Фридман Л.Г. Грамматические проблемы лингвистики текста. – Изд-во Ростовского университета, 1984. – 133 с.; Валгина Н.С. Теория текста. Москва: Логос, 2003. – 191 с.; Осипова Э.Н. Лингвистика текста и текстовый аспект изучения синтаксиса в школе. Учебно-методические рекомендации. Издание 3-е, дополненное. – Архангельск: Поморский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 2009. – 38 с.
2. Ziyadova T. O‘quvchilarda matn yaratish kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion texnologiyalari. – T.: Fan va texnologiya, 2019. – 103-b.
3. Антонова Е.С. Где искать ресурсы для обновления школьной методики?/ Русский язык в школе. – 2007. – № 6. – С. 12.
4. Мавлонова К.М. Она тили фанини адабиёт фани билан бадий матн орқали интеграциялаб ўқитиш методикасини такомиллаштириш: Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс... – 142 б.
5. Мавлонова К. Она тили дарсларида бадий матннинг тил хусусиятларини интеграциялаш асосида ўрганиш методикаси. Монография. – Тошкент: Mashhur-press, 2016. – 252 б.
6. Нажмиддинова Г.Н. Бошланғич синф ўқувчилари ўқув-билув фаолиятини шакллантиришнинг дидактик
7. асослари: Пед.ф.номз. ... дисс. ав-ти. – Тошкент, 2006. – 47-бет.

